

ECONOMIC SCIENCES

DIGITAL FINANCIAL ECOSYSTEMS OF KAZAKHSTAN

G. Jaxybekova,

Professor, Doctor of Economics

T. Birmagambetov,

Professor of Practice, Candidate of Economic Sciences

D. Khazin,

Master of Economic Sciences

Educational institution "Almaty Management University"

Republic of Kazakhstan

050060, Almaty, Rozybakieva str., 227

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805802>

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА

Джаксыбекова Г.Н.

профессор, доктор экономических наук

Бирмагамбетов Т.Б.

профессор практики, кандидат экономических наук

Хазин Д.О.

магистр экономических наук

УО «Алматы Менеджмент Университет»

Республика Казахстан

050060, Алматы, ул. Розыбакиева, 227

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805802>

Abstract

The study is devoted to a completely new direction in financial activity - the functioning of financial ecosystems in Kazakhstan. The article examines the existing international experience in the field of financial technologies and, as a result, the transition to a larger ecosystem formation. At present, the ecosystem has certain criteria by which it is possible to shape its appearance, from areas of activity, the number of users, countries of operation to an assessment of its market capitalization. In Kazakhstan, many of the largest financial institutions have carried out the transformation by creating new formations - ecosystems. A feature of the Republic of Kazakhstan is the leading role of the financial and banking sector in the development and development of ecosystems. The study considers the largest created ecosystems in Kazakhstan. At the same time, points related to the ranking at this stage into large and small are considered, while it is not excluded that it is possible to divide all existing ecosystems according to other parameters, such as industry, regional and other criteria. In general, the authors provide information on ecosystems in Kazakhstan only in the financial sector, so the main evaluation criteria will be the coverage of users and its market capitalization. The unregulated development of ecosystems is associated with the emergence of a number of new risks not only for ecosystem participants, but also for other economic entities, as well as for the economy as a whole. We can also note the risks for creditors and depositors of banks that form ecosystems, as banks enter new non-financial markets and industries.

Аннотация

Исследование, посвящено совершенно новому направлению в финансовой деятельности – функционированию финансовых экосистем в Казахстане. В статье изучается имеющийся международный опыт в области финансовых технологий и как результат - переход в более масштабное формирование экосистемы. В настоящее время экосистема обладает определенными критериями, по которым возможно сформировать ее облик, от направлений деятельности, количества пользователей, стран функционирования до оценки ее рыночной капитализации. В Казахстане многие крупнейшие финансовые институты осуществили трансформацию создав новые формирования - экосистемы. Особенностью Республики Казахстан является лидирующая роль финансово-банковского сектора в разработке и развитии экосистем. В исследовании рассматриваются наиболее крупные созданные экосистемы Казахстана. Одновременно рассматриваются моменты, связанные с ранжированием на данном этапе на крупные и малые, при этом не исключается, что возможно разделение всех существующих экосистем по другим параметрам, таким как отраслевая принадлежность, региональная и другим критериям. В целом, авторами дается информация по экосистемам в Казахстане только в финансовой сфере, поэтому главными критериями оценки будут охват пользователей и ее рыночная капитализация. Нерегулируемое развитие экосистем связано с появлением ряда новых рисков не только для участников экосистем, но и для других экономических субъектов, а также для экономики

в целом. Можно отметить и риски для кредиторов и вкладчиков банков, формирующих экосистемы, поскольку банки выходят на новые нефинансовые рынки и отрасли.

Keywords: Ecosystem, digital technologies, financial technologies, digitalization, market capitalization

Ключевые слова: Экосистема, цифровые технологии, финансовые технологии, цифровизация, рыночная капитализация

Введение

Цифровые технологии, новые изобретения за последние годы стали частью повседневности. При этом скорость распространения и потребления инновационных решений с каждым годом возрастает. Так, между разработкой первых автомобилей и их массовым распространением прошло полвека, а смартфоны прочно вошли в нашу жизнь спустя несколько лет после создания первых его образцов. Технологические компании ежегодно (и даже чаще) выводят на рынок новые продукты, а пользователи, отслеживая новинки, моментально интегрируют их в свое потребление.

По данным исследования, которое провел Европейский инвестиционный банк, цифровизация бизнес-процессов влияет на показатели функционирования предприятий из ЕС и США. Цифровые компании используют современные управленческие подходы, быстрее растут и создают высокооплачиваемые рабочие места. Эти эффекты носят комплексный характер — выгодны для бизнеса, улучшают качество жизни граждан и увеличивают поступления в бюджет. Аналитики International Data Corporation прогнозируют, что к 2022 году до 60% мирового ВВП будет создаваться цифровыми компаниями, а совокупные инвестиции в цифровую трансформацию в 2020–2023 годах составят \$6,8 трлн (1).

Методика

Формирование новых финансовых технологических решений в цифровом пространстве привели к созданию новых видов сообществ, которые имеют название экосистема.

Определение экосистем бизнес позаимствовал из биологии. Этот термин в 1930-х годах ввел британский ботаник Артур Тэнсли. Экосистемой он назвал локальные сообщества организмов, которые взаимодействуют друг с другом и окружающей средой (2).

Цифровая экосистема - это группа взаимосвязанных ресурсов информационных технологий, которые могут функционировать как единое целое. Цифровые экосистемы состоят из поставщиков, клиентов, торговых партнеров, приложений, сторонних поставщиков услуг передачи данных и всех соответствующих технологий. Совместимость является ключом к успеху экосистемы(3).

Чтобы экосистемы работали должным образом, должны существовать сообщества участников. Эти участники должны иметь возможность разрабатывать продукты и услуги на основе ресурсов платформы (через API – Application Programming Interface - программный интерфейс приложения). Эксперты в группе отметили некоторые ключевые соображения в развитии экосистемного сообщества, которые включают необходимость: 1) установить справедливую и четкую модель интеллектуальной собственности, с помощью которой сторонние разработчики могут справедливо монетизировать свои разработки, 2) открыть платформу достаточного объема, позволяющая и поощряющая инновации, 3) «создавать сообщество» в смысле обеспечения обмена идеями и содействия сотрудничеству, а также 4) обеспечивать открытую дверь для обратной связи от сообщества и направлении экосистемы в магазин (4).

На рисунке 1 представлены ведущие иностранные и российские экосистемы по отраслям экономики.

Цифровизация влечет за собой разделение информации от устройств и технологий, которые потенциально могут изменить характер продукции и услуг. Это разрывает связь с рассредоточением знаний и создает необходимость сотрудничества не только с внутренними организационными субъектами, но и с субъектами, выходящими за пределы сферы действия компании.

Рисунок 1 – Ведущие иностранные и российские экосистемы по отраслям экономики

Примечание – составлено авторами на основе источника(5)

На этом фоне мы принимаем перспективу экосистемы промышленной кооперации как одно из преимуществ цифровизации, помимо чисто технологических преимуществ. Исследования показывают, что успешная реализация стратегии цифровой трансформации требует более целенаправленных и скоординированных усилий, с более тесной связью между блоками, по сравнению с более традиционными стратегиями (6).

Основная часть

Оказывается, что измерить успех экосистемы сложно, поскольку невозможно получить финансовую и производственную статистику по каждому из участников такой экосистемы. Мы рассмотрим три типа показателей:

- финансы (показатели дохода и финансового роста организатора, по – возможности, конкретизированные до уровня бизнес-единиц);
- инновации (патентные данные, связанные с экосистемами, структурированные по доходам организатора и числу сотрудников);
- общий объем пользователей и показатели роста (на основе отчетов компании и прессы) (7).

Существуют определенные барьеры, мешающие странам в полной мере использовать преимущества цифровой трансформации, и они различаются в зависимости от страны. Так, Вьетнам сталкивается с проблемами, включая нормативные препятствия (например, законы о локализации данных) и ограниченное цифровое подключение. Для Сингапура барьеры варьируются от ограниченного внедрения передовых цифровых технологий, особенно для малого бизнеса, до нехватки цифровых навыков. Обнадеживает тот факт, что правительства стран юго-восточного региона определили цифровую экономику в качестве ключевой области роста и добиваются значительных успехов в некоторых из этих областей. Тем не менее, есть возможности для дальнейшего продвижения политических

инструментов, и многие из этих инициатив требуют поддержки других заинтересованных сторон, таких как предприятия и учебные заведения. Например, развитие местной технологической экосистемы (Южная Корея, Пакистан), повышение квалификации нынешних и будущих талантов (Новая Зеландия, Индонезия), а также продвижение инноваций и возможностей цифрового экспорта (Япония) (8).

Экосистемный подход является основой стратегии комплексного управления экономическими системами с целью обеспечения их сохранения и устойчивого развития на справедливой основе. Принципами экосистемного подхода в условиях цифровой трансформации являются: удовлетворение интересов общества; децентрализация управления; учет влияния на другие экосистемы; управление в экономическом контексте; сохранение структуры и функций экосистемы, приоритет управления в пределах естественного функционирования; учет пространственных и временных масштабов; долговременные цели; признание неизбежности изменений; достижение равновесия между сохранением и использованием разнообразия и интеграции; привлечение всех заинтересованных групп общества (9).

По оценке экспертов McKinsey, к 2025 году на экосистемы будет приходиться приблизительно 30% от глобального ВВП (60 трлн. долл. США). Как правило, в центре экосистем находятся крупные ИТ-компании или банки, обладающие доступом к большим массивам данных о своих клиентах и наиболее продвинутыми технологическими решениями и работниками. В результате такого партнерства или приобретения компаний из различных отраслей пользователи получают интеллектуальные индивидуальные предложения услуг, бесшовно встраиваемых в сервисы экосистем. Так, шесть крупнейших

по рыночной капитализации в мире компаний, входящих в первую десятку стран (Apple (1 место), Microsoft (2 место), Alphabet(Google) (4 место), Amazon (5 место), Tesla (6 место), Meta (Facebook

(7 место), Tencent (11 место), Alibaba (27 место)) создали экосистемы. На рисунке 2 представлены размеры крупных мировых компаний в сравнении с компаниями России и Казахстана, создавших экосистемы.

Рисунок 2 – Размер компании по рыночной капитализации, млрд.долл.\$ по итогам 2021 года
Примечание – составлено авторами на основании данных (10)

Традиционные банки также строят собственные экосистемы, в рамках которых начинают предлагать нефинансовые услуги. Опрос, проведенный консалтинговой компанией PwC, показывает, что 61% руководителей банков по всему миру признают, что успешные модели развития подразумевают переход к концепции удовлетворения разнообразных потребностей клиента(11).

Согласно концепции «Цифровой Казахстан», для формирования конкурентоспособной отрасли

ИКТ усилия государства будут направлены на создание благоприятной экосистемы предпринимательства в этой отрасли. Это стимулирование спроса на ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии) в приоритетных и других отраслях экономики, снятие барьеров на пути экспорта товаров и услуг информационных технологий, а также формирование и развитие ряда квалифицированных ИКТ-компаний (12).

Рисунок 3 – Число пользователей, клиентов экосистем, млн. человек
Примечание: составлено авторами на основании данных (13)

Уровень взаимодействия пользователей с приложением Kaspi.kz Super приложение сравнимо с уровнями вовлеченности пользователей (рисунок 1), продемонстрированными самыми популярными в мире мобильными приложениями (такими как

Alipay, Facebook и WhatsApp, согласно данным SimilarWeb). Отметим, что среднее соотношение DAU и MAU увеличилось до 0,5% в августе 2020 года по сравнению с 0,25% в 2019 году.

Рисунок 4 – Сравнительный график вовлеченности пользователей приложения Kaspi.kz с другими приложениями мира, %

Примечание – составлено авторами на основании данных АО «Kaspi Bank» (14)

Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что, все ключевые услуги занимают лидирующие позиции на рынке. **KASPI Bank** является крупнейшей платежной, торговой площадкой и экосистемой финансовых технологий в Казахстане с лидирующей долей рынка по каждому из ключевых продуктов и услуг. Широта предлагаемых продуктов и услуг, среди прочего, позволила привлечь

11,8 млн пользователей в суперприложении Kaspi.kz по состоянию на 30 декабря 2021 года, что составляет примерно 63% от общей численности населения Казахстана. Считается, что это делает экосистему сравнимой с некоторыми ведущими мировыми интернет-компаниями, ориентированными на потребителя, с точки зрения доли пользователей в населении (15).

Таблица 1

Наиболее крупные финансовые экосистемы Казахстана

Название экосистемы	Основные направления	Общее количество уникальных пользователей	Страны присутствия	Рыночная капитализация
KASPI Bank	Платёжная система, маркетплейс и финтех	11,8 млн.	Азербайджан, Казахстан	\$21 млрд.
Forte	Автоматизированная экосистема электронной коммерции, независимую от человеческого фактора и нацеленную на лучшие практики в онлайн торговле, программное обеспечение ForteKassa	400 тыс. уникальных пользователей или 1038 тыс. розничных клиентов и 1 023 865 пользователей экосистемы	Казахстан	\$2,93 млрд.
Freedom Finance	умные инвестиции, цифровой банкинг, онлайн автострахование и страхование жизни, продажа смартфонов и услуг связи, путешествия и развлечения	превышает 1,5 млн. человек	Казахстан, Россия, США, Германия, Великобритания, Армения, Франция, Испания, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Кипр.	\$2,4 млрд.
Halyk Bank	Банк предлагает самые трендовые и передовые сервисы для юридических и физических лиц	11,2 млн.	Россия, Кыргызстан, Грузия, Таджикистан и Узбекистан.	\$5.1 млрд.

Jusan	Услуги коммерческого банкинга и wealth management, инвестиции, защита капитала и доверительное управление активами, услуги страхования, онлайн-маркетплейс товаров и услуг, современная служба доставки, новый мобильный оператор с выгодными условиями.	более 1 млн клиентов *	Казахстан	\$2,83 млрд.\$
АО ДБ «Eco Center Bank»	Услуги коммерческого банкинга для физических и юридических лиц	1.42 млн человек	Казахстан, Россия	\$0,94 млрд.
Евразийский	Кредиты, Внешнее рефинансирование Депозиты Автокредиты Переводы Другое	1,4 млн человек	Казахстан, Россия	-

Примечание – составлено авторами на основании данных **KASPI Bank** (16), Halyk Bank(17) Forte (18), Freedom Finance(19), Jusan(20), АО ДБ «Eco Center Bank»(21), Евразийский(22)

В категории “Самый широкий продуктовый портфель” лидирует Народный банк, представленный полной линейкой продуктов: депозиты, ипотека, автокредитование, потребительские кредиты, программы рассрочки, платежи, маркетплейс, а также собственная брокерская компания.

Развитие технологий и выход на рынок финтех-компаний заставляют банки пересматривать подходы к бизнес-модели и стремиться развиваться в различных направлениях, помимо классического кредитного института. Некоторые игроки рынка, вслед за KASPI Bank, стремятся построить свои экосистемы и встраивать кредитные решения в продукт, в качестве примеров можно рассмотреть Halyk Market, Jysan Mart, Forte-маркетплейс. В 2021 году во всех рассмотренных компаниях появилась также возможность доставки продуктов питания. Очевидны также усилия банков по переводу пользователей в периметр своих экосистем через мобильные приложения, иногда с помощью ограничения функционала web-версии “в целях безопасности”.

Помимо этого, будут разработаны инновационные сервисы на основе других продуктов DAR Ecosystems, которые будут отвечать запросам клиентов, предвосхищать ожидания и упрощать жизнь. К примеру, создание ForteMarket, онлайн магазина, который дополнит сферу небанковских продуктов для клиентов (23).

При развитии экосистем выдвигается гипотеза, что технологическое и инновационные новшества влияют на ее рыночную стоимость. Ведь это увеличивает ее возможности, предоставляя новые услуги и продукты.

Участие в экосистеме предлагает очевидные преимущества, такие как углубление отношений с

клиентами и получение новых доходов. Банки, ориентированные на цифровые технологии, уже создают экосистемы и расширяют свое ценностное предложение за пределы основного банковского обслуживания (24).

В результате экосистемы следует оценить с помощью определенных критериев, выступающими маркерами оценки экосистем. Нами предлагается разделить экосистем на крупные и малые. Данное деление будет действовать на текущем моменте. Однако, есть возможность расширения его дополнительно на средние, и в дальнейшем оценки по регионам и сферам деятельности. При этом, в сфере финансовых технологий главными факторами будут их капитализация и количество пользователей.

Одновременно с этим, возникает вопрос рыночной капитализации экосистем Казахстана, так в таблице 1 показана рыночная капитализация всех наиболее крупных финансовых экосистем, из которых наиболее высокий уровень и большую нишу в этом сегменте имеет экосистема KASPI Bank, где на одного пользователя приходится 1,8 тыс. долл. США, тогда как в Halyk Bank - лишь 0,4 тыс. долл. США.

Выводы

Особенностью Республики Казахстан является лидирующая роль финансово-банковского сектора в разработке и развитии экосистем. Экосистема – это комплекс собственных или партнерских сервисов, объединенных вокруг одной компании. Экосистема сосредотачивается вокруг одной сферы жизни клиента или нескольких сфер. В рационально выстроенной экосистеме у клиентов формируются определенные паттерны (шаблоны, формы, схема, модель, регулярность) взаимодействия с компанией. В рамках экосистемы объединяются и

тесно переплетаются несколько компаний, и переход от сервиса к сервису для оказания услуг потребителю, должен быть бесшовным или незаметным. Для оценки финансовых экосистем Казахстана следует осуществить ранжирование по количеству пользователей и рыночной капитализации с введением относительного ключевого показателя “уровень капитализации на одного пользователя”. Вместе с этим выводы по гипотезе о влиянии технологических и инновационных новшеств на рыночную стоимость экосистемы наглядно показывают то, что как раз KASPI Bank имеет более развитую и совершенную экосистему, по сравнению с Halyk Bank и поэтому имеет наибольшую капитализацию. Нерегулируемое развитие экосистем связано с появлением ряда новых рисков не только для участников экосистем, но и для других экономических субъектов, а также для экономики в целом. Для снижения и нивелирования рисков экосистем необходимо разработка и применение регуляторных и надзорных мер, инструментов, правил, ограничений и требований со стороны Национального Банка Республики Казахстан, в том числе, по управлению данными, что обеспечит защиту конкурентной среды на внутреннем рынке, содействие продвижению инноваций и обеспечение выгод для населения и бизнеса от создания платформ и экосистем.

Список литературы:

1. Экосистема производительности труда: единое решение для общего успеха/30.12.2021/<https://strategyjournal.ru/innovatsii/ekosistema-proizvoditelnosti-truda-edinoe-reshenie-dlya-obshhego-uspeha/>
2. Что такое бизнес-экосистемы и зачем они нужны/<https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6087e5899a7947ed35fdbbf3>
3. Kate Brush /Digital ecosystem/<https://www.techtarget.com/searchcio/definition/digital-ecosystem>
4. Valdez-de-Leon, O. 2019. How to Develop a Digital Ecosystem: a Practical Framework. *Technology Innovation Management Review*, 9(8): 43-54. <http://doi.org/10.22215/timreview/1260>
5. Экосистемы: подходы к регулированию. - Банк России. – 2021г.// https://arb.ru/site/docs/2021-06-07_OD/CBRF--Ekosistemy.pdf
6. Пудовкина О. Е./Формирование цифровой экосистемы промышленной кооперации на базе передовых цифровых платформ в условиях реиндустриализации/Вестник университета № 9, 2020/<https://vestnik.guu.ru>
7. Как создать успешную цифровую экосистему/<https://vc.ru/services/104472-kak-sozdat-uspeshnuyu-cifrovuyu-ekosistemu>
8. Understanding the Economic Impacts of Digital Transformation | Examples from Asia Pacific/ 26 april, 2022/<https://www.accesspartnership.com/understanding-the-economic-impacts-of-digital-transformation-examples-from-asia-pacific>
9. Воронина Н.Ф., Анопченко Т.Ю./ Формирование экосистемы цифровой экономики в образовательной среде региона/ Выпуск № 01(115) Январь 2022, Экономические науки/<https://research-journal.org/economical/formirovanie-ekosistemy-cifrovoj-ekonomiki-v-obrazovatelnoj-srede-regiona/>
10. Итоги 2021 года: инвесторы и рынки <https://tyulyagin.ru/ratings/top-kompanij-mira-po-kapitalizacii.html>
11. https://www.tadviser.ru/images/f/fd/On CFR_2022-2024.pdf
12. А.Муминов/Что ждет «Цифровой Казахстан»? Новый тренд в развитии экономики/03.04.2019 <https://kapital.kz/tehnology/77003/chto-zhdet-tsifrovoy-kazakhstan.html>
13. Экосистемы: Подходы к регулированию/ Доклад для общественных консультаций/Июнь 2021/М.: Банк России /Банк России экосистемы CBRF--Ekosistemy.pdf
14. АО Kaspi.kz объявило о результатах деятельности за девять месяцев 2019 - 2021 года [Электронный ресурс] // Казахстанская фондовая биржа KASE [Офиц. сайт]. – 2021. // <https://kase.kz/ru/news/show/1420850/> (дата обращения: 15.03.2021)
15. АО Kaspi.kz объявило о результатах деятельности за девять месяцев 2019 - 2021 года [Электронный ресурс] // Казахстанская фондовая биржа KASE [Офиц. сайт]. – 2021. // <https://kase.kz/ru/news/show/1420850/> (дата обращения: 15.03.2021)
16. <https://businessfm.kz/business/otkudavzyalsya-i-kak-ustroen-kaspi-odin-iz-krupnejshih-fintehov-evropy-s-ocenokj-v-dollar21-mlrd>
17. https://kase.kz/files/emitters/HSBK/hsbk_sustainable_development_report_2020_rus.pdf
18. https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnp_2020_rus.pdf
19. <https://ffin.kz/ecosystem/>
20. https://www.jusaninvest.kz/assets/pdf/jusan_invest_magazine_2.pdf
21. https://kase.kz/files/emitters/ALBN/albnp_2020_rus.pdf
22. https://kase.kz/files/emitters/EUBN/eubnp_2020_rus_.pdf
23. <https://forte.kz/news/fortebank-obyavlyayet-osdelke-s-dar-282>
24. Ecosystems Are The Key To Future Value Creation In Banking/<https://www.nucoro.com/insights/ecosystems-are-the-key-to-future-value-creation-in-banking>